

Datenprojekt Canvas

Die Idee

Beschreibe das Datenprojekt und seine Besonderheit / seinen Mehrwert in einem Satz.

Nutzer:innen

Welche Personen sollen das Ergebnis des Datenprojektes nutzen? Welche Kompetenzen haben sie? Welche Probleme der Nutzer:innen werden mit dem Datenprojekt gelöst?

Benötigte Daten(quellen)

Beschreibe, welche Daten und Datenquellen für das Datenprojekt benötigt werden.

Interne (bereits vorhandene) Daten(quellen)

Extern benötigte Daten(quellen)

Inhalte und wichtige Bestandteile

Beschreibe die Inhalte und wichtigsten Bestandteile des Datenprojektes näher. Gehen auch darauf ein, wie häufig ggf. Bestandteile im späteren Datenprodukt aktualisiert werden müssen.

- Aufbereiteter Datensatz
- Report / Auswertung
- Dashboard
- Vorhersagemodell

Technische Besonderheiten

Gibt es technische Besonderheiten, die zu berücksichtigen sind?

Nächste Schritte

Welche nächsten Schritte sind für die Umsetzung nötig?